

БЕДА ВА УНИНГ ИЛДИЗ АТРОФИ ТУПРОҚЛАРИДА УЧРОВЧИ ФИТОНЕМАТОДАЛАР ФАУНАСИ ВА ЭКОЛОГИЯСИНИ

ТАҲЛИЛИ

Эшова Х.С.¹,

Тугизова И.²,

Ягмурова Д.³

¹Ўзбекистон Миллий университети профессор, б.ф.д.
eshova.kholisa@gmail.com

²Ўзбекистон Миллий университети, 2 курс магистр,
iqbolmmhh@gmail.com

³Ўзбекистон Миллий университети, 2 курс магистр,
dilafruzayagmurova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7527844>

Кириш. Бугунги кунда дунё бўйича атроф муҳитда содир бўлаётган глобал ўзгаришлар натижасида қишлоқ хўжалик соҳасида маданий ўсимликларда паразит организмларни кенг тарқалишига ва уларнинг паразитарлик хусусиятларини ўсишига олиб келмоқда. Турли систематик гуруҳларга мансуб зараркунанда ва паразитлар қишлоқ хўжалиги экинларига катта зарар келтиради, улар орасида тўғарак чувалчанглар (Nematoda) синфи муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади [4]. Нематодаларнинг кўпчилик турлари ҳаёти ўсимликлар билан боғлиқ. Шунинг учун фитонематодаларнинг ўсимликлар билан боғлиқлигини ўрганишга доир илмий тадқиқотлар муҳим аҳамиятга эга, бундай тадқиқотлар фитонематодалар фаунаси ва алоҳида турлар тўғрисида тўлиқ маълумотларни беради.

Тадқиқот мақсади Самарқанд вилояти Ургут тумани беда ва унинг илдиз атрофи тупроқларида учровчи фитонематодалар фаунаси ва экологиясини таҳлил қилишдан иборат.

Тадқиқот материали ва усуллари. Тадқиқот материаллари Самарқанд вилояти Ургут тумани фермер хўжалигидан йиғилди. Дала шароитида намуналар маршрут усулда [1] беда ўсимлиги поя ва барглари, илдиз ҳамда илдиз атрофи тупроқларидан олинди. Поя ва барглاردан - 25 та, илдиздан - 25 та, тупроқ қатламларидан 0-10 см ва 10-20 смдан 25 тадан, жами 100 та намуна йиғилди. Ўсимлик ва тупроқ намуналаридан лаборатория шароитида Берман воронкали услубда [1] нематодалар ажратиб олинди ва ТАФ (триэтанолламин: формалин: 2 нисбатда сув) эритмасида фиксация қилинди. А.А. Парамонов [2], Е.С. Кирьянова ва Э.Л. Кралль [1] услублари бўйича нематодаларнинг доимий ва вақтинчалик микропрепаратлари тайёрланди, тур таркиби аниқланди.

Тадқиқот натижалари ва таҳлили. Тадқиқотлар натижасида Самарқанд вилояти Ургут тумани хўжалигидаги беда ва унинг илдиз атрофи

тупроқларида иккита кенжа синф, 7 та туркум, 23 та оила, 32 авлодга мансуб 62 тур фитонематодалар аниқланди.

Аниқланган фитонематодалар таксономик гуруҳлари бўйича таҳлил қилинганда иккита кенжа синфга (*Adenophorea*, *Secernentea*) мансуб *Teratocephalida* (16 тур), *Dorylaimida* (11 тур), *Tylenchida* (13 тур) ва *Aphelenchida* (11 тур) туркумлари турлари устунлик қилди. *Rhabditida* (5 тур) ва *Monhysterida* (5) туркумлари ўртача, *Mononchida* (1) туркумидан кам тур учраши қайд этилди.

Monhysterida туркумидан *Plectidae* оиласи *Plectus* авлодидан битта тур, *Monhysteridae* оиласи *Monhystera* авлодидан 2 тур, *Onchulidae* оиласи *Prismatolaimus* авлоди ва *Tripulidae* оиласи *Tripyla* авлодидан биттадан тур учради.

Mononchida туркумидан *Mononchidae* оиласи *Clarcus* авлодидан битта тур учради.

Dorylaimida туркумидан *Dorylaimidae* оиласи *Dorylaimus*, *Paradorylaimus* ва *Mesodorylaimus* авлодларидан биттадан тур, *Eudorylaimus* авлодидан 6 тур, *Aporcelaimidae* оиласи *Aporcelaimellus* авлодидан битта тур ва *Diphtherophoridae* оиласи *Diphtherophora* авлодидан битта тур учради.

Rhabditida туркумидан *Rhabditidae* оиласи *Mesorhabditis* авлодидан 2 тур, *Rhabditis* оиласидан 3 тур учради.

Teratocephalida туркуми *Panagrolaimidae* оиласи *Panagrolaimus* авлодидан битта тур, *Cephalobidae* оиласи *Heterocephalobus* авлоди 2 тур, *Cephalobus* авлоди 3 тур, *Acrobeloides* авлоди 4 тур, *Eucephalobus* авлоди 5 тур, *Chiloplacus* авлодидан битта тур учради.

Aphelenchida туркумидан *Aphelenchidae* оиласи *Aphelenchus* авлоди 2 тур, *Aphelenchoididae* оиласи *Aphelenchoides* авлоди 8 тур, *Seinuridae* оиласи *Seinura* авлодидан битта тур учради.

Tylenchida туркумидан *Tylenchidae* оиласи *Tylenchus* ва *Aglenchus* авлодларидан биттадан тур, *Filenchus* авлоди 2 тур, *Dolichodoridae* оиласи *Bitylenchus* авлоди битта тур, *Psilenchidae* оиласи *Psilenchus* авлодидан 2 тур, *Noplolaimidae* оиласи *Helicotylenchus* авлоди битта тур, *Pratylenchidae* оиласи *Pratylenchus* авлоди битта тур, *Paratylenchidae* оиласи *Paratylenchus* авлоди битта тур, *Neotylenchidae* оиласи *Neotylenchus* авлоди битта тур, *Anguinidae* оиласи *Ditylenchus* авлодидан 2 тур учради.

Тадқиқотларимиз давомида фитонематодаларни экологик гуруҳлар бўйича таҳлили А.А. Парамонов (1964)нинг классификацияси бўйича олиб борилди [2]. Беда экинида ва унинг илдиз атрофи тупроқларида фитонематодаларнинг барча экологик гуруҳ вакиллари учради. Биз

томонимиздан аниқланган фитонематодалар 5 та экологик гуруҳларга тақсимланади: параризобионтлар – сув муҳитида, нам тупроқларда яшашга мослашган, оғзи яъни стомасида найзаси бўлган, асосан, микроскопик сувўтлари, баъзан бактериялар билан озиқланувчи, миграция жадаллиги юқори, тупроқда эркин яшовчи турлар; эусапробиионтлар – ҳақиқий сапробиионт организмлар ҳисобланиб, асосан, ёғоч қолдиқларида, чириган илдизларда, ўсимликларнинг ўлик яшил қисмларида яшайди. Бироқ, бу турлар соғлом ўсимликларда паразитлик қилмасаларда, турли касалликларни ташувчиси бўлиб, уларнинг кенг агроценозларда тарқалишига олиб келади; девисапробиионтлар – ярим сапробиионтлар бўлиб, сапробииотик муҳитдан асосан, яшаш жойи сифатида фойдаланади, шунингдек ўсимликларнинг соғлом хужайраларида ҳам учраб, бактериялар, замбуруғлар ҳамда ўсимлик тўқималарининг қолдиқлари билан озиқланиб, ўсимлик учун санитарлик вазифасини ҳам бажаради. Бироқ ўсимликларда замбуруғли, бактерияли касалликларни соғлом тўқималарга ўтказиши; касаллик келтириб чиқармайдиган фитогельминтлар – потенциал паразитлар; касаллик келтириб чиқарадиган фитогельминтлар – ҳақиқий паразитлардир [2]. Бизнинг тадқиқотларимизда энг кам учраган экологик гуруҳ эусапробиионтлар (5 тур) ва ҳақиқий паразитлар (5 тур) ҳисобланади. Эусапробиионтлар орасида *Mesorhabditis monhystera* бошқа турларга нисбатан кўп учради. Эусапробиионтларнинг локализация жойи тупроқ, лекин уларни ўсимлик илдиз тизимида ҳам учраши кузатилди.

Экологик гуруҳлар орасида энг кўп касаллик келтириб чиқармайдиган фитогельминтлар бўлиб, бу гуруҳдан 19 тур учради. Лекин бу гуруҳнинг аксарият турлари индивидлари миқдор жиҳатдан кам учради. Бу гуруҳдан индивидлар сони жиҳатдан *Aphelenchus avenae* ва *Filenchus valkanovi* турлари кўпчиликини ташкил этди. Бу гуруҳ вакилларининг локализация жойи тупроқ ва илдиз атрофи.

Экологик гуруҳлардан параризобионтлар 16 турни, девисапробиионтлар 17 турни ташкил этди. Бу икки гуруҳ тупроқда эркин яшовчи фитонематодалар ҳисобланади, бу гуруҳларда тур хилма-хиллиги тупроқнинг юқори қатламларида нисбатан юқори даражада кузатилди.

Демак, аниқланган фитонематодаларнинг экологик гуруҳлари бўйича параризобионтлар - 16 тур (топилган барча турларнинг 26,0%), эусапробиионтлар - 5 (8,0%), девисапробиионтлар - 17 (27,0%), касаллик келтириб чиқармайдиган фитогельминтлар - 19 (31,0%), ҳақиқий паразитлар - 5 тур (8,0%)ни ташкил этди.

Тадқиқотлар натижасида фитонематодаларнинг тур ва индивидлар сони ўсимлик органлари ва илдиз атрофи тупроқ қатламларида фарқ қилиши кузатилди. Фитонематодаларнинг асосий миқдори тупроқнинг 0-10 см қатламида, яъни беда ўсимлигининг майда илдизчалари яхши ривожланган қатламида кузатилди. Бу қатламда фитонематодаларнинг 52 тури 406 индивид учраши қайд этилди. Тупроқнинг 10-20 см қатламида эса 32 тур 174 индивид нематодалар қайд этилди. Илдиз тизимида 26 тур 142 индивид, барг ва пояда 7 тур 47 индивид нематодалар топилди.

Баъзи муаллифларнинг тадқиқотлари шуни кўрсатадики, фитонематодларнинг миқдорий ва сифат таркиби ўзгармас бўлиб қолмайди ва вақт ичида ҳам, атрофда ҳам ўзгаради. Бундай ўзгаришларни турли сабаблар, жумладан, экинларни етиштириш табиати, ўсимлик нематодаларининг турини ўзига хослиги, ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланиши ва атроф-муҳитнинг ўзгариши билан боғлаш мумкин [3, 5, 6]. Бизнинг натижаларимизга кўра, барг ва пояда, илдиз ҳамда илдиз атрофи тупроқ қатламларида фитонематодалар фаунаси маълум бир гуруҳи билан ажралиб туриши аниқланди. Энг кўп тупроқнинг 0-10 см қатламида, барг ва пояда эса кам нематодалар қайд этилди. Фитонематодаларнинг ўсимлик илдиз ва илдиз атрофи тупроқларида тарқалиш хусусиятларини таҳлил қилиш натижасида нематодаларнинг илдиз атрофи тупроқларида кўп учраши қайд этилди. Аниқланган нематодаларнинг 14 тури ўсимлик ва унинг илдиз атрофи тупроғи учун умумий ҳисобланди.

Беда ва унинг илдиз атрофи тупроқларида учровчи фитонематодалар фаунаси ва экологиясини таҳлил қилиш натижасида ўрганилган беда экини соғлом деб топилди.

Хулосалар. 1. Тадқиқот натижасида Самарқанд вилояти Ургут тумани беда экини ва илдиз атрофи тупроқларида 62 тур фитонематодалар аниқланди. Аниқланган нематодалардан турлар таркиби бўйича Teratocephalida (16 тур), Dorylaimida (11 тур), Tylenchida (13 тур) ва Aphelenchida (11 тур) туркум вакиллари устунлик қилди. Rhabditida (5 тур) ва Monchisterida (5) туркумлари ўртача, Mononchida (1) туркумидан кам тур учраши қайд этилди.

2. Экологик классификацияга кўра нематодалар турлар сонининг кўплиги бўйича махсус касаллик келтириб чиқармайдиган фитогельминтлар (19 тур), девисапробионтлар (17 тур) ва параризобионтлар (16 тур) устунлик қилган бўлса, эусапробионтлар (5 тур) ва ҳақиқий паразитлар (5 тур) нисбатан кам учраши қайд этилди.

3. Фитонематодаларнинг ўсимлик илдиз ва илдиз атрофи тупроқларида тарқалиш хусусиятларини таҳлил қилиш натижасида нематодаларнинг илдиз атрофи тупроқларида кўп учраши қайд этилди. Аниқланган нематодаларнинг 14 тури ўсимлик ва унинг илдиз атрофи тупроғи учун умумий ҳисобланди.

References:

1. Кирьянова Е.С., Кралль Э.Л. Паразитические нематоды растений и меры борьбы с ними. - Ленинград: Наука, 1969. Т. 1. – 441 с.
2. Парамонов А.А. Основы фитогельминтологии. - Москва: Наука, 1962, – Т.1. – 480 с.
3. Saidova Sh.O., Eshova H.S., Study of the pathogenic impact of nematode *Meloidogyne arenaria* Chitwood, 1949 on the tissue systems of the host plant. European science review, Premier Publishing s.r.o. Vienna. № 9-10. V-1. 2018 - P. 35-38.
4. Шестеперов А.А. Вертикальное распределение нематод в дерново-подзолистой среднесуглинистой почве на посевах красного клевера // Бюлл. ВИГИС. – М., 2011. – Вып. 26. – С. 99-105.
5. Эшова Х.С., Жуманиёзова Д.К., Саидова Ш.О. Вертикальное распределение и сезонная динамика фитонематод хлопкового агроценоза в Бекабадском районе Ташкентской области // Научное обозрение. Биологические науки Россия, 2019. – №4 – С. 50-55.
6. Perry R.N., Moens M.M. // Plant Nematology.Cabi. London UK. 2006. – 440 p.